

maskierte Gesichter und blickende Landschaften Entdeckungen bei Cézanne

Entdeckungen haben zunächst etwas Unvollständiges und sind in ihrem ganzen Reichtum nur im Fragment und ihrer Widersprüchlichkeit zu fassen. Dies ist auch so bei diesem Text.

Kursiv gedruckt sind Exkurse zur Moderne.

Maler haben oft einen eigenen Bildaufbau. Dieser stellt sich während der Arbeit von selbst ein und ist für den jeweiligen Künstler charakteristisch. Er entspricht in gewisser Weise seinem Charakter.

Möglich sind etwa rautenförmige Bildmuster oder auch ein tunnelförmiger Bildaufbau. Suchen und sich selbst finden beim Malen ist dabei der Zirkel und der Antrieb, Selbstfindung im Motiv. Der Ablauf ist zwangsläufig und wird begünstigt durch die Situation der Selbstbeauftragung. Im Fall von Cézanne war diese Art der künstlerischen Unabhängigkeit durch seine finanzielle Absicherung ein Leben lang gegeben.

Diese Findung oder Selbstfindung für sich und andere zu entdecken, ist für den Künstler entlarvend und deswegen nicht unbedingt beabsichtigt. Beim Finden könnte auch das Suchen auf der Strecke bleiben und damit der Grund zu malen. Am Beginn des Werkes ist der Künstler wohl immer ein Suchender.

Malen lernen, unter diesen, den modernen Bedingungen, ist ausgeprägt autodidaktisch und erfinderisch, auf die ganz eigene Sichtweise gerichtet. Dies ist insbesondere der Fall, seitdem der dokumentarische Auftrag der Malerei weitgehend an die Fotografie verloren gegangen ist. Cezanne gerät auch in diesem Punkt in einen Umbruch, hin zu einer subjektiv exhibitionistischen Ausrichtung der Kunst.

Entsprechend dem unterschwelligen Charakter dieser Bildmuster empfiehlt es sich für den Künstler, diese hinter einer allgemeinverständlichen Erzählung mit sehr vielen Bildelementen zu entwickeln. Das können Häuser, Leute, oder Fels- und Pflanzenformationen in landschaftlicher Anordnung sein. Je singulärer das Motiv wird, etwa bei einem Portrait, umso mehr spitzt sich die Konfrontation zwischen dem Bildmotiv und dem eingearbeiteten Bildmuster zu und macht das Bildmuster letztendlich unmöglich. Im Fall von Cezanne erscheinen die Portraits im Vergleich zu seinen Landschaftsbildern wie ausgenüchert, hölzern und maskenhaft.

Die Bildmuster und die darin eingewobenen Hintergrundmotive nimmt der Betrachter lediglich unterschwellig wahr. Dadurch beschäftigen und fesseln sie ihn umso mehr. Diese Bildmuster für sich und andere zu entdecken führt zu einem tieferen Verständnis der Kunst. Der Zauber bleibt.

Zwei Bildhälften

An vielen Bildern von Cezanne fällt als erstes eine kompositorische **Schwäche in der Mittelachse** auf. Die Bilder scheinen **aus zwei Bildern** zu bestehen, was durch Abdecken der jeweils anderen Hälfte erkennbar wird. Unser optischer Wahrnehmungssinn, wie auch unser Gesicht insgesamt, besteht aus zwei Hälften. Eine Seherziehung, die durch Malen zwangsläufig stattfindet, kann in dieser Eigenschaft der Zweigeteiltheit ihre charakterliche Entsprechung und ihren inneren Ausdruck finden. Diese Bildstruktur führt zu mannigfaltigen Möglichkeiten, die zu entdecken ein ganzes Leben füllen kann. Das Malen vor dem Motiv sorgt dabei

zunächst für eine gesunde Distanz zum eigenen Ich. Erst im in sich hineinmalen kommt das Motiv mit dem inneren Suchen zur Deckung. Dies ist ein zwangsläufiger aber durchaus kontrollierbarer Ablauf.

Bäume oder Badende bilden ein **Bildgitter**, das die leere Mitte überbrückt. Gleichförmige Bildelemente wie Obst oder auch Pinselstriche dienen dem gleichen Zweck.

Cezannes Bildphänomen der Leere saugt unsere Aufmerksamkeit an und gibt ihr einen Ort der Zerstreung, weg von der Konzentration auf das Motiv. Die **fragmentarische Malweise und Aufhellungen**, besonders bei den Aquarellen und auch bei den Zeichnungen, ermuntern zu assoziativen Entdeckungen und kreativem Umgang mit den Bildformen.

Die **Aktzeichnungen** von Cezanne bestehen oft aus **zwei Grafitschluchten**, die rechts und links des dargestellten Körpers einander antworten. In diesen entwickelt sich die Bildtiefe und die Plastizität.

Relief aus Bildscherben

Die Bilder Cezannes zerfallen darüber hinaus oft in **Bildscherben**. Bildteile grenzen sich hierbei scharf von anderen Teilen ab. Entlang dieser Brüche lassen sich oft Gestaltfragmente erkennen, die in Beziehung zueinander treten. Diese Bildscherben gliedern das Bild neu entgegen der Räumlichkeit des Bildmotivs. Die Scherben treten entsprechend ihrer Helligkeit und Hauptfarbe gegenüber der benachbarten Scherbe etwas vor oder zurück und bilden so einen neuen, einfachen **Reliefraum**, der der Raumtiefe des Bildmotivs vollkommen widerspricht. Die Gegenstände des Bildmotivs verlieren dadurch ihre Bedeutung und schweben teilweise isoliert vor dem neuen Bild.

Es scheint als gäbe es **zwei Ansätze das Bild zu lesen**. Zum einen das Bildmotiv von der Mitte und der Helligkeit ausgehend, zum anderen ein Hintergrundbild von der Randzone und der Dunkelheit ausgehend. Die

bedeutungsvolle **Verteilung von hell und dunkel** ist immer ein erster Hinweis auf die zweite Art ein solches Bild lesen zu können. Diese hat einen **grafisch umrissartigen Charakter**.

Versteckte Blickmotive

Maskenhaften Portraits einerseits stehen bei Cezanne **Landschaften oder Stilleben mit darin versteckten Augen** und Augenpaaren bis hin zu portraithaften Abbildungen gegenüber. Das **Bild blickt** einen an. Diese Blicke sind emotional gefärbt. Hier versteckt sich die Emotionalität, die im Portrait bei Cezanne oft hinter einer Maske zu verschwinden scheint.

Vorder- und Hintergrundbild sind so gegensätzlich und das Hintergrundbild so prägnant, dass eine **Benennung des Bildes nach dem Hintergrundbild** oft wesentlich eindrücklicher ausfallen würde, als die Benennung nach dem Vordergrundbild. Die offiziellen Benennungen sind auf Grund der Masse der immer wieder ähnlichen Motive wenig aussagekräftig und fast selbst eine Verdeckung wie das Motiv selbst.

Die komplementäre Farbigkeit

Das unperspektivische, vielfach gebrochene Relief des Bildes ist bei Cezanne meistens ausgedeutet im immer gleichen komplementären Farbgebrauch. Cezanne modelliert seine Vorstellungen in Blau, Ocker und Grün, was zusammen den Eindruck eines farbigen Graus ergibt. Farbe dient hier nicht der Stimmung sondern allein der Konstruktion der kompliziert doppeldeutigen Bildinhalte. Insofern ist der Farbgebrauch expressiv dem Ausdruck verpflichtet.

Das grafische Dunkel ist oft durch ein Blau aufgehellt und steht komplementär zum Rotgelb. Auch hier eine Polarität, die Tiefe in die Bildstruktur bringt, sie zerhackt. Dieser räumliche Eindruck wurde später von den

Kubisten übernommen. Hier, in seiner ursprünglichen Form ist er jedoch das Ergebnis einer besonderen persönlichen Veranlagung und somit nicht jedem gegeben.

Techniken der Entdeckung

Die Techniken zur Entdeckung dieser Hintergrundmotive sind vielfältig: Das Bild drehen, flach darüber schauen, ganz nah drangehen, beiläufig schauen, um dem Motiv zu entkommen und seinen eigenen Vorstellungen. Spielerisch abdecken, mal links, rechts, oben, unten, mal das Hauptmotiv. Die eigenen Finger im Vordergrund geben dabei dem Bild eine weitere Ebene, sodass sich Mittel- und Hintergrund oft leichter voneinander lösen. Hilfreich ist die Dämmerung, die die Farben dämpft. Alles ist hilfreich was in ein Stadium vor dem Erkennen zurückführt.

Man weiß zunächst **gar nicht, nach was man sucht**, fühlt den Blick nur irgendwie gelenkt. Genau das ist auch die Voraussetzung für kreatives Schaffen: die Absichtslosigkeit, das Suchen. Hilfreich ist deshalb die Übung durch Selbstversuch, selbst zeichnen oder malen.

Man muss den Linien möglichst unabsichtlich folgen, dann führen sie einen. Am besten man erkennt erst mal gar nichts. Diesen Zustand auszuhalten fällt nicht leicht, da er dem Zweck unserer Wahrnehmung widerspricht. Bilderwartungen aus vorherigen Entdeckungen führen zu mittelmäßigen Ergebnissen und verhindern die unvoreingenommene Suche. Irgendwann fädelt man in die richtige Bildebene ein und die Wahrnehmung findet Halt. Das Ausblenden bereits vorhandener, überlagernder Wahrnehmungen, Konkretes wieder abstrakt zu sehen, bedarf der Übung und strengt an. Die Angewohnheit geistesabwesend durch ein Bild hindurchzuschauen, sich darin zu versenken hilft.

Der Vorgang des Gestaltsehens, des Erkennens, wird einem dabei fast körperlich bewusst. Der verzweifelte Versuch, zu erkennen, sich an das bereits erkannte zu klammern, entspringt der Wichtigkeit dieses Vorgangs

im täglichen Leben. Durch meditative Techniken lässt sich das Bewusstsein und damit die Gestaltwahrnehmung zurückdrängen, hin zur Wahrnehmung lediglich der Eigenschaften jenseits der Gegenständlichkeit. Dazu genügen bei etwas Übung bereits einfache, bewusstseinsverändernde Formeln wie: Ich bin Raum. Der Focus weitet sich zur flächigen Wahrnehmung bis hin zur Wahrnehmung vom Rand aus. Jetzt ist man bereit der hintergründigen Erzählung im Bild zu folgen. Jede einzelne Entdeckung bleibt aber eine Überraschung und ein Geschenk.

Die Bilder im Einzelnen

Nachfolgend sind Werke von Cezanne mit **unterschiedlichen Typen von Hintergrundbildern** aufgeführt. Diese sind bezeichnenderweise oft Hauptwerke und auf Bucheinbänden zu finden. Das Hintergrundbild steigert dabei ihre Eindringlichkeit. Seltsam ist, dass bei derartiger Prominenz ihre Entdeckung ausbleibt, fast wie bei einem Tabu.

Diese Typen von Hintergrundbildern lassen sich in vielen seiner Bilder finden, insbesondere die Blicke in vielen Landschaftsmotiven. Dabei reicht die Bandbreite vom vor dem Motiv gearbeiteten Aquarell bis zum später im Atelier nachbearbeiteten Ölgemälde. Die Hintergrundbilder scheinen bewusst eingearbeitet zu sein und nicht Ergebnis eines dauernden Zwanges, vielleicht aber das einer zeitweisen Bewusstseinsfärbung. Bewährte Kompositionsschemata, etwa die Bilddiagonale kommen bei Cezanne auch zur Anwendung. Cezanne verzichtet aber wohl oft bewusst auf diese Konstruktionen und setzt sich der eigenen Bildfindung mit seinen Schwächen und Brüchen aus. Er macht die **Bildstruktur selbst zum Bildausdruck**. Einerseits die offensichtliche Natur im Motiv, andererseits das Abenteuer einer zerschundenen Oberfläche, dem neuen Schlachtfeld.

Das Gegenstandslose, die Moderne in der Fläche, im Verdecken. Vielleicht genau das offenbart eine Schwäche der Errungenschaft der Perspektive. Die Konstruktion des Bildaufbaus wird zum richtig oder falsch und ist damit dem Ausdruck entzogen, eine **Verarmung durch Fortschritt**, wie ein auf den Sand gesetztes Boot und Cezanne macht es wieder flott. Aber um welchen Preis? **Was ist der Preis für die Moderne?** Darstellung hat, wie das Bewusstsein selbst, immer die **Unvollkommenheit eines Schnittes**, einer Polarität, einer Perspektive mit Standpunkt und Blickrichtung. Sie ist Kultur, auch Kult. Schon der erste Satz gerät so zur Behauptung, zur Lüge.

Den Raum statt den Gegenstand malen. Den Raum, der von mir ausgeht, auf den **Gegenstand** trifft, umgelenkt wird, daran vorbeiflutet. So entsteht ein Raumgitter, dessen Zwischenräume nun zueinander in Beziehung gesetzt werden. Eine Art auskristallisierte gefrorene Bildfläche, restlos bis zum Bildrand. Das Sehen vor dem Erkennen des Gegenstandes. Das Arbeiten in einer Art Automatismus, bei jedem anders und oft nicht auf das dargestellte Motiv zurück verfolgbar. Nur als Prozess verbürgtes, individuelles Resultat. Ein Netz, eingespannt zwischen den vier Bildrändern.

Dieses gezeichnete Netz aus Knoten und Verbindungen wird nun selbst zum Gegenstand ausgearbeitet und die Zwischenräume durch Proportionierung zum Ganzen stabilisiert. Zum vordergründigen Teil des Bildganzen, der Bildhöhle, des Bildtunnels, zum Resultat, das dem Prozess ein Ende setzt. **Dem Bild als den Gegenstand.** Hier beginnt nun die Suche **im** Bild, das Hindurchmalen, hinter das Gitter schauen.

Wikimedia commons public domain

Haus in der Provence oder **zwei Blicke**

Zu Anfang ein Bild, das die Bildteilung und die Hintergrundbilder in einem scheinbar eindeutigen Motiv vereint und deshalb umso überraschender ist.

Zwei sehr unterschiedliche Blicke lassen sich bei dem Bild eines einfachen Hauses entdecken, wenn man mit der Hand jeweils eine Bildhälfte abdeckt. Die Fenster des Hauses bilden jeweils die Pupille.

Das Thema der zerbrochenen Maske, hinter der die Blicke von Gestalten im Dunkeln auftauchen, ist in folgendem Bild hinterlegt.

Wikimedia commons Directmedia publishing GmbH

Stilleben mit Äpfeln und Orangen oder: **Dämonen hinter zerbrochener Maske**

Man muss den Brüchen folgen die das Bild relativ exakt in einzelne Bildscherben aufteilen. Den gipsfarbenen Scherben einer zersprungenen Maske stehen dunkel melierte Abschnitte gegenüber, in denen Faltungen holzschnittartig geformte Gesichtsteile formen.

Die Bildscherben bilden eine Reliefebene mit einer eigenen erzählerischen Tiefe, die der Raumillusion des Vordergrundmotives vollkommen zuwiderläuft. Die themengebenden, am konkretesten ausgearbeiteten, Vordergrundelemente, die hervorstechenden Äpfel und Orangen, sind für das Hintergrundbild vollkommen unwichtig. Sie stellen das entgegengesetzte Ende der Bildskala dar, den verdeckenden Bildvorhang. Durch das Hintergrundbild wird auch die **scheinbare stoffliche Metamorphose** der dargestellten Tücher verständlich. Das ganze Bild wird so in der Schwebe gehalten.

Moderne als Zerlegung, als Analyse, im Ergebnis eine Spaltung. Hier noch das Drama, bei nachfolgenden Künstlern ganz die verheilte Diesseitigkeit in der Teiligkeit der Collage. Je kontrastierter umso besser bis hin zur Gegenstandslosigkeit von Linie, Fläche und Volumen der Architektur, der Entdichtung zur Kontinuität des Raumes.

*Im Fall von Cézanne wird eine persönliche Disposition zur Blaupause für die letztendlich gefundene neue Ordnung in der Moderne, das vollkommen **entfremdete Verhältnis von Subjekt und Objekt** als wissenschaftlich, materiell untermauerter Friede.*

Der Schnitt bei Cézanne dreht sich zur Darstellungsfolie der weißen, verdeckenden Wand, zum Theater der Moderne. Das Experiment, die Rechnung ohne den Menschen, der Vektor Moderne. Der moderne Mensch, eingeklemmt zwischen abgewerteter Vergangenheit und verheißenem Fortschritt.

Wikimedia commons Directmedia Publishing GmbH.

Stilleben mit Fruchtkorb

Hier ein ähnliches Bild mit Teilen einer Gipsmaske. Zwei geschwungene Schnittlinien legen den Augapfel frei in Form der runden Teekanne. Aus deren Vershub ergeben sich auch die beiden verschieden hohen Tischecken unten.

Der Widerstreit von Lachen und Ernst, gefriert zur Maske. Dies ist in folgendem Bild zu entdecken.

Wikimedia commons Directmedia publishing GmbH

Montagne Sainte-Victoire, Blick vom Steinbruch Bibémus oder: **Der Widerstreit von Lachen und Ernst, gefriert zur Maske**

An der Oberkante des Steinbruchs lassen sich zwei Augenpaare entdecken, die ineinander versetzt angeordnet sind.

Man muss dazu wahlweise im Bild eines der mittleren Augen 2 und 3 abdecken, um das Augenpaar 2, 4 rechts und 1, 3 links als Gesicht zu erkennen. Das rechte Gesicht lacht während das linke eher ernst schaut. Die mittleren beiden Augen 2 und 3 ergeben zusammengesehen eine Maske. Das ist **ein** Mensch. Der Widerstreit von Lachen und Ernst gefriert zur Maske.

Wikimedia commons Directmedia Publishing GmbH

Die großen Badenden Eine deutliche weibliche Kopfform überlagert das Bild. Körperanordnungen und Baumformen dienen hier ganz offensichtlich diesem fast nicht zu übersehenden übergeordneten Bild.

wikimedia commons

Landschaft in der Provence

Ein deutlich zu erkennendes großes Auge, mit dem Haus in der Pupille.

Wikimedia commons public domain

Frühstück im Freien

In diesem Bild versteckt sich ein im Kirchturm nochmals gebrochenes Portrait. Wer ist das?

Der Kubismus hat diese Mehransichtigkeit von Gesichtern zum Bildinhalt gemacht. Hier liegt sie noch in der ursprünglichen Form vor, als Resultat und nicht als Absicht, latent im Hintergrund und dadurch umso wirksamer. Man fühlt sich beobachtet. Die Wahrnehmung findet nur unbewusst statt und fesselt einen umso mehr.

Eine der häufigsten Entdeckungen sind Augenformen in den Landschaftsbildern von Cezanne.

Wikimedia commons public domain

Mont Saint Victoire von Lauves aus gesehen

Blicke und Blickpaare, bestehend aus Pupillen, oft eingefasst mit Ober- und Unterlid, finden sich bei längerer Betrachtung in wachsender Anzahl und unterschiedlicher Größenordnung. Das Bild fängt an zu leben, blickt einen an in gegensätzlichsten Stimmungen. In äußerstem Kontrast dazu steht der maskenhaft, abwesende Blick bei vielen Portraits von Cezanne. **Gefühl versteckt sich** bei Cezanne in Landschaften.

Auch hier vielleicht eine bewusste Umkehr. Die **Befreiung des Gefühls vom Individuum zum Gemeinsamen.**

Die Moderne als Reaktion im Sinne von Affekt auf die technische Modernisierung. Die **entlaibte Irrationale**, von Beethoven bis Pop. Eine neue von der Technik aufgezwungene Polarität zwischen Rationale und Irrationale, cool und hot. Die **wissenschaftliche Distanz** zwischen Betrachter und Objekt **entkleidet das Objekt seiner Gestalt**. Das geht nicht ohne Schmerz, ohne Tod.

Die neue Polare befreit, ist plakativ und allgemeinverständlich. Durch den kraftvoll empfundenen Kontrast erschließt sie ein energiegeladenes und entsprechend weites Feld mit scheinbar unendlichen Möglichkeiten. Die Entdecker an ihrer Schwelle sind wie immer noch gehemmt, sind hin- und hergerissen, sehen gleichzeitig das Davor und das Danach. Ihr Überblick reicht dadurch über die Moderne hinaus, sieht ihre Begrenztheit. Der Kult wirkt nicht bei den Entdeckern. Ihre Schüler dagegen stürzen unbekümmert in die unerforschte Weite ohne Zögern und ohne das Wissen um ihre Bedingtheit. Grenzen setzen erst die Misserfolge. Erst die Entdecker werden ihr Geschöpf wieder einsammeln, an der Schwelle zu einer neuen Polaren. Wir alle müssen wieder zurück, etwa zu Cezanne. Er ist einer der Pioniere, teils ohne es zu wissen, ohne es zu wollen. Auch Cezanne konnte sich seine Nachfolger nicht aussuchen. Auch die Moderne wird erkennen, dass sie bedingt ist. Aber dazu bedarf es entweder großer Widersprüche oder eines überraschend neues Feldes, ein Quergeist, ein Schmerzensmann, ein neuer Cezanne. Bis dahin wird die Moderne gebraucht.

Alles Sehen hängt vom Standpunkt ab. Bis zu einem gewissen Grad kann man den für sich oder auch gemeinsam mit anderen verändern. Man muss aber zum Aufbruch bereit sein und das geschieht oft nur aus Not, oder durch Entfernung vom Vertrauten, etwa durch weite einsame Reisen.
Neuer Standpunkt - neue Epoche.

Wikimedia commons Directmedia publishing GmbH

Die große Kiefer oder **Selbstbild in großer Kiefer**

Hier wohl ein bewegtes Selbstbild mit Bart und wehendem Haarschopf leicht von unten, halb nach links blickend links vom Stamm, schwarz, grün.

Wikimedia commons lizenzfrei

Chateau noir

wikimedia commons

1900

... oder zwei Blicke im Hintergrund

Hilfreich ist auch hier eine Abdeckung rechts, links

Wikimedia commons lizenzfrei

Weiblicher Akt mit Birnen

Insgesamt ein riesengroßes Auge im Hintergrund

wikimedia commons

Olympia Das Bild ist gegliedert in einen rot, grün dominierten, erotischen linken Teil und einen blau dominierten, seriösen rechten Teil. Das Bild zerfällt in einzelne, genau voneinander abzugrenzende Bildscherben, fast Farbinseln. Hervorstechend ist die mittlere weiße oben hellblau auslaufende Fläche. In diese ist mittig im Frauenhaar ein Auge zu erkennen. Diese weiße Gesichtspartie erscheint riesengroß hinter dem dunkleren Vordergrund. Allmählich wandert diese weiße Bildscherbe vor die übrigen dunkleren, die sich zu einem dunkleren Hintergrund schließen, der zu weiteren Entdeckungen einlädt.

Wikimedia commons Directmedia publishing GmbH

Der blaue See

Ein Wasserbild mit einem Augenpaar über der Uferlinie, überlagert von einer großen Pupille in der Mitte. Bei längerer Betrachtung wird man hier noch andere Augenkreise entdecken.

Wikimedia commons public domain

Die Brücke,

Ein Wasserbild mit scheinbar unendlich vielen Blicken in klar aufgeteilten Bildsegmenten. Man muss nur den Brüchen entlang das Bild zerlegen.

Wikimedia commons lizenzfrei

Wald

... Augen mit Stämmen als Gesichtskonturen

*Die frühe Moderne lässt sich von Japanischer Kunst anregen. Die Flächigkeit des japanischen Gesichts definiert den Blick aus der Grafik der Pupille und dem Lidschnitt, nicht wie in Europa aus der Räumlichkeit von Nase zur Augen
höhle. Dies verändert das Gestaltsehen und dadurch die Gestaltung, etwa auch einer Fahrzeugfront. Cezanne hat ebenfalls dunkle Augen und dunkles Haar. Sein Selbstbild lebt auch vom grafischen Hell- Dunkel, fokussiert auf die dunkle Pupille, wie etwa auch bei Goya.
Grafisches Sehen beginnt bei dem meist dunkleren Hintergrund, malerisches eher bei den meist helleren Vordergrundelementen. Beide können zu unterschiedlichen Motiven führen. Grafisches Kontrastsehen wird durch Drucke und Zeichnungen, aber auch durch Schriftgrafik und die Schwarzweißfotografie eingeübt. Ebenso unterschneiden sich männliches und weibliches Gestaltsehen. Vom jeweiligen Selbstbild abgeleitet wirken Männerportraits von Malerinnen weiblicher und umgekehrt. Der Maler malt sich immer auch selber.*

Wikimedia commons Directmedia

Dorf hinter den Bäumen.

... oder Totenschädel über Angstblick. Sehr konkret und doppeldeutig. Abdecken oben, unten hilft.

Wikimedia commons Lizenzfrei Victor Choquet sitzend

Hier ein Zwischenbild hin zum ausgenücherten Portrait

Wikimedia commons Directmedia Publishing GmbH

Maison de pere lacroix ... ein lohnendes Versteckspiel entlang der Teilungslinien

Wikimedia commons Pinterest.com

Landschaft

Wikimedia commons art database

Mühlstein im Park des Chateau noir

...oder Wald mit lauter Augen

Wikimedia commons Directmedia publishing GmbH

Haus des Gehängten bei Auvers

Blicke durch Abdeckung rechts, links und folgen der Bruchlinien

Wikimedia commons Public domain

Steinbruch

April 2017

Thomas Seyler
Guldengewann 23
76829 Landau

27

23

24

20